

PHILOLOGICAL SCIENCES

ОРНИТОНИМЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ГЛАГОЛОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)

Магеррамова С.А.

*Бакинский Государственный Университет,
Профессор кафедры Русского языкознания*

ORNITHONYMS FORMED FROM VERBS (BASED ON THE RUSSIAN LANGUAGE)

Maharramova S.

*Baku State University,
Professor of the Department of Russian Linguistics*

АННОТАЦИЯ

В статье впервые систематизируются и анализируются орнитонимы, образованные от глаголов, в русском языке. С структурной точки зрения такие орнитонимы условно делятся на три группы: 1. однокомпонентные (образованные от глагольных корней суффиксальным способом); 2. двухкомпонентные (под компонентом здесь подразумевается раздельно оформленное слово. Один из компонентов является отглагольным дериватом). Эти орнитонимы образуются по следующим моделям: «существительное + отглагольное существительное», «прилагательное + отглагольное существительное», «причастие + отглагольное существительное»; 3. сложносоставные орнитонимы, образующиеся по следующим моделям: «глагол + существительное», «существительное + глагол». Выявляется, что производящими основами, компонентами таких орнитонимов могут быть морфемы, бинимы, фатонимы, а также фонимы.

ABSTRACT

The article deals with systematization and analysis of ornithonyms formed from verbs in the Russian language. This is the first time such a study of ornithonyms has been conducted. From a structural standpoint these ornithonyms are conditionally divided into three groups: 1. one-component ornithonyms (formed from verb roots using suffixes); 2. two-component ornithonyms (here, a component means a separately formed word. One of the components is a verbal derivative). These ornithonyms are formed on the basis of the following models: "noun + verbal noun", "adjective + verbal noun", "participle + verbal noun"; 3. compound ornithonyms formed on the basis of the following models: "verb + noun", "noun + verb". It is revealed that the productive bases, components of such ornithonyms can be morphemes, bionyms, phatonyms, and also phononyms.

Ключевые слова: орнитонимы, глаголы, русский язык, компоненты, модели, суффиксы, отглагольные дериваты, словообразовательный потенциал.

Keywords: ornithonyms, verbs, the Russian language, components, models, suffixes, verbal derivatives, word-formation potential.

Как известно, в лексике любого языка, в том числе и русского, орнитонимы (названия птиц), составляющие отдельную группу в макрогруппе «Животные», занимают особое место и содержат определённый фрагмент языковой картины мира.

«Орнитонимы отображают национальную культуру, мировосприятие носителей языка, имеют культурную значимость, которая проявляется в коннотациях, оценках, бытующих в данной лингвокультуре, ассоциациях и стереотипных представлениях носителей языка» [3, 38].

Отметим также, что семантика орнитонима может быть сложной и разноплановой. «Значение орнитонима – это элемент структуры, знаковой ситуации, который обеспечивает ассоциативную связь плана выражения лексической единицы с её денотатом и её понятием» [6, 5]. Орнитонимы, представляющие большой лингвокультурологический интерес, давно привлекают внимание ученых и служат объектом исследования. Орнитонимы исследуются в самых различных аспектах (фонетическом, лексико-семантическом, морфологическом, словообразовательном, этимологическом и др.).

При этом учитывается следующий немаловажный фактор: при всём многообразии птиц существуют их характерные признаки: строение тела, окрас, издаваемые звуки, образ жизни, среда обитания, гнездование, пища. В научных исследованиях даются различные классификации орнитонимов, анализируются их метафорические значения, лексико-семантические особенности в качестве компонента фразеологизмов, пословиц и поговорок, их словообразовательный и информационный потенциал, прослеживается их этимология, определяется роль колоронимов, звукоподражательных слов в образовании орнитонимов [4, 59].

В некоторых статьях анализируются:

а) орнитологические глаголы (т.е. глаголы, образованные от названий птиц): *проворонить*, *осоветь*, *петушиться*, *попугайничать* и др. [1];

б) прилагательные, образованные от орнитонимов: *канареечный*, *воробьиный*, *соколиный*, *орлиный* и др. [2].

в) явления деэтимологизации и ремотивации в орнитонимике [5]. В настоящей же статье впервые

систематизируются и рассматриваются орнитонимы, образованные от глаголов, в русском языке. Все орнитонимы, рассматриваемые в данной статье, взяты из сайта [ru.wikipedia.org/wiki /Список птиц России](http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_птиц_России). [8].

Актуальность исследования. Известно, что слова разных частей речи обладают различными возможностями словопроизводства, глагол же обладает наибольшим словообразовательным потенциалом. «Возможности глагола как производящей единицы заложены в синтагматическом характере его семантики, т.к. само понятие глагольного действия раскрывается в пределах синтагматических отношений субъекта и объекта (семантических в противоположность синтаксическим) действия» [7, 173].

Безусловно, изучение деривационного потенциала глаголов представляет большой научный интерес. В этой связи оригинальный материал представляют орнитонимы, образованные на базе глагола.

Цель исследования- систематизация и структурно-семантический анализ орнитонимов, образованных от глаголов в русском языке. С структурной точки зрения мы условно делим их на три группы:

1. **однокомпонентные** (образованные от глагольных корней суффиксальным способом)

2. **двухкомпонентные** (под компонентом здесь подразумевается раздельнооформленное слово. Один из компонентов является отглагольным дериватом).

3. **сложносоставные орнитонимы**

Рассмотрим конкретные примеры:

1. **однокомпонентные орнитонимы**

В эту группу входят орнитонимы, образованные от глаголов суффиксальным способом (суффиксы -ок, -ник, -ушк (а), -уха, -чик, -ун, -ач, -ень, -к-в (а), -тель).

бегунок (от глагола *бегать*) – птица семейства трикушковых жёлтовато-песочного цвета с длинными ногами с короткими пальцами, приспособленными для быстрого бега (отсюда и название).

нырок (от глагола *нырять*) – род водоплавающих птиц семейства утиных. Кормясь, эти птицы ныряют (отсюда и название).

перевозчик (от глагола *перевозить*) – птица-перевозчик, или **кулик-перевозчик**. Своё название эта птица получила потому, что очень подвижна, любит перелетать с одного берега на другой.

пересмешник (от глагола *пересмеивать*) – певчая птица серого цвета, похожая на воробья. Подражает голосам и звукам других животных, птиц, а также искусственным шумам (отсюда и название).

бормотушка (от глагола *бормотать*) – птица семейства воробьиных. Своё название эта птица получила из-за постоянно издаваемого ею звука, похожего на бормотание.

пищуха (от глагола *пищать*) – маленькая птица из отряда воробьиных. Характерным и определяющим признаком этой птицы является голос – протяжный тонкий свист с хорошо выраженной вибрирующей (отсюда и название).

плавунчик (от глагола *плавать*) – вид небольших болотных птиц. Они постоянно плавают, крутятся на одном месте (отсюда и название).

свистуны (от глагола *свистеть*) – род воробьиных птиц. Звук, издаваемый этими птицами, напоминает свист (отсюда и название).

ткач (от глагола *ткать*) – маленькая птица с бледно-коричневым оперением из семейства ткачиковых. Эти птицы буквально «ткуют» свои гнезда: они создают основу, укладывая палочки или ветки; затем они используют свой клюв и ноги, чтобы переплетать материалы. Эти птицы могут тянуть полоски материала клювом вверх и вниз, словно ткуют ковёр; некоторые из них даже умеют завязывать узлы. Они «ткуют» сложные по конструкции гнезда, покрывающие целые деревья и имеющие несколько камер.

поползень (от глагола *ползать, ползти*) – небольшая птица из семейства поползневых. Эта птица с длинными цепкими когтями хорошо адаптирована к ползанию по стволам деревьев. Известно умение поползней бегать по стволам вверх и вниз головой.

кряква (от глагола *крякать*, образованного от звукоподражательного слова *кря*) – птица из семейства утиных. Своё название получила от звука, издаваемого ею.

кваква (от глагола *квакать*, образованного от звукоподражательного слова *ква*), или **ночная цапля** – птица из семейства цаплевых. Своё название получила из-за громкого крика, часто передаваемого как «куак».

свиристель (от глагола *свиристеть*) – певчая птица отряда воробьинообразных. Эта певчая птица получила своё название за особенный голос, напоминающий мелодичное свиристение.

вихляй (от глагола *вихлять* – двигаться неровно, шатаясь, качаясь из стороны в сторону) – птица семейства дрофиных. Своё название эта птица получила за своеобразную вихляющую манеру бега.

выль (от глагола *выть, вопить*) – общее название ряда птиц семейства цаплевых. Громкий голос этой птицы напоминает рёв быка [9].

хохотунья, или степная чайка (от глагола *хохотать*). Обычный крик этой птицы – резкий, неприятный хохот, кончающийся низкими нотами и доходящий постепенно до более высоких, на которых он обрывается. Такой крик обычно служит сигналом для волнения.

2. Двухкомпонентные орнитонимы

Данный разряд орнитонимов образуется по нижеследующим моделям:

1) модель «существительное + отглагольное существительное»

лебедь – кликун: **кликун** (от глагола *кликать*). Эти птицы получили своё название за громкие, трубные крики, которые они издадут, чтобы общаться друг с другом;

лебедь – шипун: **шипун** (от глагола *шипеть*). Получил своё название из-за специфических шипящих звуков, издаваемых при приближении опасности, при раздражении.

чирок – свистунок – водоплавающая птица из семейства утиных. Следует отметить, что оба компонента этого орнитонима являются дериватами: *чирок* образовано от звукоподражательного слова *чир-тир –лик*, издаваемого этой птицей, *свистунок* – от глагола *свистеть*. Звуки, издаваемые этой птицей, напоминают ритмичные переливчатые посвисты.

чирок – трескунок – вид птиц семейства утиных. *Трескунок* (от глагола *трещать*). Оба компонента этого орнитонима также являются дериватами: чирок, как было указано выше, образовано от звукоподражательного слова, *трескунок* – от глагола *трещать*. Птица получила название за свой сухой раскатыстый треск, передаваемый как «крек – креррр».

каменка – плясунья. Оба компонента этого орнитонима являются дериватами: *каменка* – от *камень*. Эта птица селится на открытой местности, где обязательно есть камни, и своё гнездо делает в расщелинах скал или между камнями (отсюда и название). *Плясунья* (от глагола *плясать*) – это название птицы получила за токовый полёт, во время которого самец дрожит, трепещет крыльями и медленно опускается на землю.

пеночка – трещотка – певчая птица из семейства пеночковых. *Трещотка* (от глагола *трещать*) – звуки, издаваемые этой птицей, напоминают звуки трещотки (русский народный ударный музыкальный инструмент) (отсюда и название).

2) модель «прилагательное + отглагольное существительное»

лесной певун – род певчих птиц. *Певун* (от глагола *петь*).

черноголовый хохотун – крупный вид птиц из рода чайковых. *Хохотун* (от глагола *хохотать*) – долгий крик этой птицы «ха-га-га» напоминает глухой рев или хохот (отсюда и название). Первый компонент этого орнитонима – сложное прилагательное *черноголовый*, характеризующее окрас головы этой птицы.

3) модель «причастие + отглагольное существительное»

странствующий дрозд – вид птиц семейства дроздовых. *Странствующий* (от глагола *странствовать*). Название этих птиц связано с особенностями их миграции частыми перелётами с одного места на другое.

3. Сложносоставные орнитонимы

1) модель «глагол+ существительное»

вертишейка, или вертиголовка (от глагола *вертеть*) – птица из семейства дятловых с длинной подвижной шеей. Примечательно, что и латинское название этой птицы характеризует её главную особенность: *torquilla* – буквально «крутилка». В состоянии агрессии птица вращает шеей, глазами и издаёт шипящие звуки.

горихвостка – (от глагола *гореть*) – небольшая певчая птица отряда воробьинообразных. Окраска хвоста ярко-рыжая. Эта птица характерно подёргивает ярким хвостом, после чего ненадолго замирает. Во время подёргивания её хвост напоминает пламя, создаётся ощущение, что хвост птицы горит (отсюда и название).

трясогузка – (от глагола *трясти*) – род певчих птиц. Охотясь за добычей, они быстро бегают по земле, а не прыгают, в отличие от других птиц. Во время остановок покачивают вверх и вниз своим хвостом, т.е. трясут гузкой (гузка – хвостовая клинообразная часть туловища птицы – С.М.) (отсюда и название).

2. модель «существительное +глагол»

водорез – (от глагола *резать*), или *ножеклюв* – род птиц из семейства чайковых. Охотясь за добычей, водорезы низко пролетают над водой, их шея опущена так, что передняя половинка подклювья полностью находится в воде. Птица как ножом рассекает воду и захватывает добычу (отсюда и название).

гусеницеедовы – (от глагола *есть*) – семейство воробьиных птиц. Питаются насекомыми, в основном, гусеницами (отсюда и название).

зимородок – (от глагола *родить, родиться*) – мелкая птица семейства зимородковых. Существует несколько версий относительно происхождения этого названия. Мы согласны с версией, объясняющей это название как результат фонетической ошибки: название *зимородок* вообще не имеет никакого отношения к зиме – это искажённое «землеродок» или «земородок». Зимородки выбирают для гнездования обрывистые берега и роют в вертикальной стенке норку, в которой [10]. То есть птицы действительно появляются на свет в земле (отсюда и название).

змеяд – (от глагола *есть*) – вид хищных птиц семейства ястребиных. Питаются в основном змеями, в том числе и ядовитыми (отсюда и название).

камнезав – (от глагола *лазить*) – воробьинообразная птица из семейства дятловых, обитающая в каменистых местах (отсюда и название).

козодой – (от глагола *доить*) – ночная птица с серовато-бурым оперением. Следует отметить, что существуют самые разные мифы и легенды относительно названия этой птицы. Однако мы придерживаемся той версии, которая объясняет происхождение этого названия в связи с повадками птицы. Козодоев часто можно увидеть вблизи пасущихся домашних животных. Они охотятся на мух, слепней и других насекомых, которые сопровождают животных. Они не только летают рядом, но и бегают по земле среди животных, иногда даже прямо между ног. Всё это, а также необычно большой рот козодоя стало [11].

комароловы, или комароловковые – (от глагола *ловить*) – птицы из отряда воробьиных. Эти птицы питаются главным образом комарами, а также другими насекомыми (отсюда и название).

медососовые – семейство воробьиных птиц; объединяет большую группу древесных птиц, питающихся главным образом нектаром и фруктами (отсюда и название).

мухоловка – пеструшка – (от глагола *ловить*) – небольшая певчая птица чёрно-белого окраса. Питается главным образом мухами (отсюда и название).

осоед – (от глагола *есть*) – вид хищных птиц из семейства ястребиных. Своё название эта птица

получила из-за того, что разрушает гнёзда ос и поедает их.

личинкоед – (от глагола *есть*) – птица семейства кукушковых; питается крупными насекомыми и их личинками (отсюда и название).

стенолаз, или краснокрылый стенолаз – (от глагола *лазить*) – вид воробьиных птиц. Эти птицы держатся исключительно в высоких горах, выбирая наиболее крутые и дикие утесы, обрывы, по которым лазают с необычайной быстротой и ловкостью (отсюда и название).

цветососы – род певчих птиц из семейства цветоедовые. Питаются фруктами, нектаром и пыльцой растений (отсюда и название).

«Орнитонимы – номены, как и любые номенклатурные единицы, выполняют не только номинативную, классификационную, информативную, коммуникативную, но и когнитивную функцию, закрепляя в языке и передавая последующим поколениям важную информацию о познавательной деятельности человека в сфере экологии» [4,18].

Результаты исследования.

Как видно из вышерассмотренных примеров, производящими основами, компонентами орнитонимов могут быть не только *морфони́мы*, характеризующие форму, величину, окрас, оперение птицы (например: зеленушка, красноголовый дятел, желтобровая овсянка, черноголовая утка, серокрылая чайка, белоклювая гагара и т.д.), *биони́мы*, указывающие на места обитания и гнездования, например: (дрозд –рябинник, береговушка, или береговая ласточка, тростниковая овсянка и т.д.), но и глаголы, (например, *фатони́мы*, характеризующие пищевые предпочтения птиц, способ добывания пищи: гусеницеядовые, змеяяд, комароловка, медосос, мухоловка, осоед, личинкоед, цветосос), а также эргони́мы, отражающие особенности полета, телодвижения (вертишейка, трясогузка, поползень, стенолаз и т.д.).

Особо следует выделить компоненты – *фонони́мы*, характеризующие вокальные данные птиц, особенности издаваемых ими звуков и оценки голосовых данных: бормотушка, выпь, пищуха, свиристель, свистун, трескунок, черноголовый хохотун и т.д.

Орнитоним содержит важную и интересную информацию об особенностях строения, оперения, окраса, повадков, голоса, гнездования, полёта, добывания пищи конкретной птицы.

Таким образом, словообразовательный потенциал глаголов проявляется и в терминообразовании, наглядным свидетельством чего являются выше– рассмотренные орнитонимы, имеющие широкую область функционирования

Литература

1. Барсукова-Сергеева. Орнитологические глаголы в практике преподавания русского языка как иностранного. Мир русского слова, №4, 2016 yberleninka.ru/article/n/ornitologicheskie-glagoly-v-praktike-prepodavaniya-russkogo-yazyka-kak-inost

2. Дмитриева Н.В. Орнитонимы с синтаксически связанным лексическим значением. <https://cyberleninka.ru/article/n/ornitonimy-s-sintaksicheski-svyazannym-leksicheskim-znacheniem>

3. Зиновьева Е.Н. Культурная значимость орнитонима в аспекте лексикографического представления//Научный диалог. 2016, №2 (50), с.36-51, с.38.

4. Курашкина Н.А. Специфика отображения вокализаций птиц звукоподражательными орнитонимами.// Вестник Челябинского Государственного Университета 2014, №16 (345). Филология. искусствоведение, Вып. 91, с.59

5. Курашкина Н.А. Филологические науки. Вопросы теории и практики, №11 (41), 2014, часть 2, с.100-105

6. Симакова О.Б. Дис. ..., канд. филол. наук. Пенза, 2003, 293 с., с.5

7. Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. М., Наука, 1968, 272 с., с.173

8. [ru.wikipedia.org/wiki/Список птиц России.](http://ru.wikipedia.org/wiki/Список_птиц_России)

9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%8C>

10. https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0&sca_esv=ffe7acc5946abd35&rlz=1C1IXYC_ru&ei=RB

11. https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B9&sca_esv=ffe7acc5946abd35&rlz=1C1IXYC_ru&ei=jBUaKGBGemwi-gPuvyZ8Qo&ved=0ahUKEwih97aE5qeNAxVp2A1HHTp-Jq4Q4dUD-CBI&uact=5&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%B7